

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАЗАХСТАНА

Атенова Алия Мырзабековна

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181167>

Аннотация. С точки зрения формирования человеческого капитала, основными функциями университетов в современных реалиях станут:

- подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием с учётом развития инноваций, технологического прогресса и науки;
- повышение квалификации работающих специалистов по новым навыкам и компетенциям и переподготовка кадров с учетом изменений структуры экономики;
- выполнение миссии: партнерство с работодателями, серебряные университеты, трансферт знаний.

Ключевые слова: качество образования, система управления, система технического и профессионального образования (ТупО), обеспеченность кадрами.

Abstract. From the point of view of human capital formation, the main functions of universities in modern realities will be:

- training of personnel with higher and postgraduate education, taking into account the development of innovation, technological progress and science;
- professional development of working specialists in new skills and competencies and retraining of personnel taking into account changes in the structure of the economy;
- Mission completion: partnership with employers, silver universities, knowledge transfer.

Keywords: the quality of education, the management system, the Technical and Vocational Education system (TVE), the availability of personnel.

Ключевым элементом в современном развитии цивилизации является образование, которое должно меняться. Меры, принимаемые в образовании, должны решить три ключевые задачи: • повысить качество человеческого капитала в условиях технологических и демографических вызовов; • создать основу для технологической, цифровой модернизации, роста производительности труда и рабочих мест; • обеспечить жизнеспособность общества в условиях неопределенности и стремительности изменений.

В аналитическом отчёте IBM по влиянию искусственного интеллекта (ИИ) (IBM, 2023) на профессиональную занятость указаны два принципиальных момента: Первое. Революция в области ИИ достигла переломного момента, и дальше скорость изменений увеличится на порядок. Второе. ИИ не заменит людей, а люди, использующие ИИ, заменят тех, кто не умеет, не может или не хочет пользоваться ИИ. Стало ясно, что развитие технологий в ближайшее время приведет к автоматизации не только рутинных, но и сложных задач, требующих высокой квалификации. ИИ теперь способен воспроизводить многие навыки и в будущем сможет заменить специалистов или существенно сократить потребность в кадрах практически во всех отраслях экономики[1,15].

Одна из важнейших особенностей текущего времени – понимание универсальной общечеловеческой миссии образования. Для полноценной трансформации модели образования нам необходимо найти решение ключевых вопросов:

• **Демографические изменения.** В стране ежегодно рождается в среднем более 400 тыс. детей (БНС АСПиР). Более 1,5 млн студентов придут в вузы и колледжи страны в ближайшие три года. К 2030 году 80 % рабочей силы составит молодежь. Для этого потребуются расширить инфраструктуру организаций образования, инвестировать в ресурсное обеспечение, перейти к смешанной модели обучения. При этом недопустимо снижение качества образования [2,25].

• **Обеспеченность кадрами.** Ощущается нехватка кадров в сфере образования, в т. ч. квалифицированных. Текущий дефицит педагогических кадров ежегодно составляет более 5 тыс. человек. Он будет постоянно расти в связи с увеличением контингента обучающихся. 20 % выпускников педагогических специальностей ежегодно не приходят в профессию. Только 30 % педагогов имеют высшую категорию (педагоги-исследователи, педагоги-мастера) (Талдау, 2023). Требуется изменить программы подготовки и переподготовки кадров, возрастает роль непрерывного профессионального развития педагога на всех уровнях образования и в течение всего периода педагогической деятельности.

• **Качество образования.** Итоги оценки качества образования школьников показали низкий уровень образования. Так, по итогам PISA-2018 казахстанские школьники заняли 69 место среди 78 стран мира (OECD) [3,18]. Оценка, проведенная (PISA-2018) среди 15-летних студентов колледжей показала, что они на 27 баллов отстают от своих сверстников, обучающихся в школах (OECD). Текущее состояние требует принятия действенных комплексных мер для повышения качества образования [4,25].

• **Система управления.** Наблюдается большая текучесть кадров в школах, около 1 тысячи мест директоров вакантна больше 1 года. Наблюдается низкий уровень взаимодействия организаций образования со стейкхолдерами, инвесторами, бизнесом, исполнительной властью, выпускниками, спонсорами, родителями и местным сообществом. Требуется кардинальный пересмотр модели управления системы образования, базирующейся на принципах stakeholder management. В ближайшее десятилетие вопрос обеспечения качественным образованием детей и молодежи должен стать Национальной идеей.

ТиПО (техническое и профессиональное образование) – ключевое звено подготовки рабочих кадров. Характерной особенностью глобальной и национальной картины мира сегодня являются технологическая революция, предъявляющая новые требования к профессиональной квалификации и навыкам работников, увеличение срока трудовой активности человека и ежегодный выход до 400 тыс. молодых людей на национальный рынок труда в ближайшие 5 лет. В этих условиях необходимо развивать систему технического и профессионального образования, колледжи станут: • ключевым звеном подготовки рабочих кадров для настоящей несложной экономики и новой экономики знаний; • центрами повышения квалификации и переобучения, ориентированными на формирование востребованных навыков и квалификаций с учетом меняющейся структуры рынка труда регионов; • площадкой для реализации стартапов и бизнес-идей, социального лифта.

Для системной поддержки молодежи, в том числе обучающейся, расширяется льготное кредитование, предоставление микрокредитов и грантов, чтобы стимулировать молодежное предпринимательство и стартапы. Кроме того, для обучающейся молодежи, реализующей социальные проекты (социальное предпринимательство), предоставляются безвозмездные гранты. В целях предоставления возможностей качественного обучения,

получения опыта работы и необходимых компетенций в различных предприятиях, в том числе за рубежом, будут реализованы программы обмена для молодежи. Увеличится госзаказ на подготовку кадров в ТиПО по заявкам работодателей с гарантированным трудоустройством, получением 2–3 квалификаций в рамках одной образовательной программы. Все эти меры позволят обеспечить широкий охват качественным образованием, что приведет к снижению уровня безработицы и NEET молодежи. (Not in Education, Employment or Training - англ. «не имеющий образования, работы или профподготовки»). В конце прошлого года удельный вес численности таких молодых казахстанцев достигал 6,9%. Согласно методологии, доля молодёжи NEET высчитывается по результатам выборочных обследований.)

Инновационные шаги для улучшения системы ТиПО. Широкое распространение получит академическая мобильность студентов и педагогов (село — город, регион — регион, международная), а также использование сетевых методов, предусматривающих практическое обучение студентов на базе ведущих колледжей и центров компетенций. Для решения вопросов практического обучения будет активизирована работа по внедрению дуального обучения. Колледжам предоставляется возможность создания мини-предприятий, что позволит увеличить охват студентов, проходящих реальную практику с оплатой труда. Эта деятельность во многом стала возможна после обновления оборудования 180 колледжами по проекту «Жас Маман» (Приказ МОН РК от 26 ноября 2018 года № 646). В колледжах будут созданы студенческие бизнес-инкубаторы для поддержки предпринимательских навыков и открытия собственного дела. Эти инкубаторы будут работать совместно с социальными партнерами и предоставлять студентам возможность реализовать собственные бизнес-идеи и молодежные стартапы. Для поддержания сельских территорий, формирования кадрового потенциала в аулах и поддержки сельской молодежи будет налажена работа мобильных учебных центров («обучение на колесах»). Кроме того, эти центры будут обучать учащихся 10–11 классов в населенных пунктах, не имеющих колледжей. Будет продолжена работа по развитию отраслевых центров компетенций в колледжах как базы для формирования практик на предприятиях региона и отрасли, развития содержания профессиональных модулей. Для этих колледжей будут предусмотрены стимулирующие выплаты подушевого финансирования. (Приказ МОН РК от 26 ноября 2018 года № 646 «Об утверждении Правил организации и финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием, краткосрочного профессионального обучения»). Успешное будущее колледжа зависит от развития его кадрового потенциала.

Высшее и послевузовское образование – центр коллективного трансфера технологий. Деятельность вузов сегодня сталкивается с прогрессирующим влиянием цифровой трансформации, которая породила проблемы — университеты вынуждены конкурировать за обучающихся с новыми игроками на рынке цифрового образования. Университетское образование должно являться процессом трансляции «неявного знания», традиций, практической работы, ценностей научного процесса. Вуз будущего должен сохранить общение преподавателя со студентами лицом к лицу, вдохновлять на научное созидание и творчество; мотивирование обучения, особую атмосферу возвращения высоконравственной и высококомпетентной личности. Следует отметить, что увеличился период активной экономической деятельности человека с 35–40 лет до 50–60 лет (Концепция развития высшего образования и науки в РК, 2023), следовательно, повышается

потребность в обучении в течение всей жизни, возрастает роль неформального образования. Требуется трансформация вузовской системы. С точки зрения формирования человеческого капитала, основными функциями университетов станут:

- подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием с учётом развития инноваций, технологического прогресса и науки;
- повышение квалификации работающих специалистов по новым навыкам и компетенциям и переподготовка кадров с учетом изменений структуры экономики;
- выполнение миссии: партнерство с работодателями, серебряные университеты, трансферт знаний[5,20].

Изменение содержания образования. Программа бакалавриата разрабатывается как совокупность самостоятельных модулей через программы *minor* и (или) микроквалификаций. *Minor*-программы позволяют студентам осваивать дополнительные компетенции в смежных областях. Программа микроквалификаций обеспечивает освоение студентами новых навыков и компетенций, достаточных для выполнения отдельной трудовой функции по профессиональному стандарту (или в рамках соответствующей профессии). По завершении таких программ студенты будут иметь право на прохождение сертификации по квалификациям 4–5 уровней Национальной рамки квалификаций. То есть модульная структура образовательной программы позволяет студентам, начиная со 2–3 годов обучения, выйти на рынок труда с подтвержденной квалификацией. Вузам следует пересмотреть структуру образовательных программ с учетом формирования в первый год обучения мягких навыков, исследовательских, цифровых, языковых и иных компетенций, профессиональных компетенций — на 2–3-х курсах и навыков прикладного исследования — на завершающем году обучения. Такая структура легко синхронизирует образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, обеспечивая безусловный перезачет результатов обучения и сокращение сроков обучения в вузе для всех лиц, окончивших колледж.

Высшее образование может предоставляться в очной и онлайн-формах. При этом вузы активно применяют дистанционные образовательные технологии, расширяя границы получения образования. Студентам предоставляется возможность освоения отдельных компетенций через системы массовых образовательных онлайн-курсов (Coursera, EdX, Open University и др.) с перезачетом результатов обучения. Обеспечивается бесплатный доступ к мировым библиотекам для всех студентов и расширяется цифровая экосистема в вузах. Предстоит переход к модели «*smart-университетов*», которая учитывает цифровизацию всех процессов в вузах и академического следа студентов (Концепция развития высшего образования и науки в РК на 2023–2029 годы).

Обеспечение качества образования. Внутренняя система обеспечения качества в вузах определяется 10 стандартами. Они основаны на международных стандартах и руководствах для обеспечения качества высшего и послевузовского образования в Европейском пространстве высшего образования (ENQA, 2015). Одним из инструментов оценки качества высшего образования станет Независимый национальный рейтинг вузов, проводимый в партнёрстве с ведущими международными академическими рейтинговыми агентствами (QS, THE). Международная аккредитация останется независимой оценкой качества образования.

Продолжается политика создания филиалов ведущих зарубежных университетов. С учётом опыта филиалов зарубежных вузов при разработке образовательных программ

внедряется подход «образование, ориентированное на исследование» (ROS). Это в первую очередь необходимо при подготовке педагогов естественных направлений, чтобы преподаватели-исследователи были сами вовлечены в научную исследовательскую работу, ориентировали студентов на экспериментально-аналитическую среду, не ограничиваясь материалами стандартных образовательных программ [6,25]. Ученым предоставляется возможность довести результаты научной и научно-технической деятельности до внедрения в производство и выхода на рынок в рамках гранта на коммерциализацию. Будет осуществлен переход на открытую модель развития науки, где основным элементом является исследовательский университет, вокруг которого сосредоточены научные организации и бизнес, что обеспечит постоянный приток молодых кадров. Создаваемые Центры академического превосходства на базе 20 вузов страны обеспечат рост научно-инновационной активности ППС.

На основе современных реалий и 30-летнего опыта трансформируется международная программа «Болашақ»: усиливается исследовательский компонент в программе обучения и стажировок, учитывается рынок труда, предусматривается квота для одаренной молодежи, принимается комплекс мер по точечному трудоустройству в регионах, включающих разработку карьерного трека с момента присуждения стипендии. За годы реализации программы появились зарубежные партнеры, с которыми необходимо начать переговоры по заключению стратегических соглашений на предоставление скидок и льгот при финансировании, а также запуску сплит-программ совместно с казахстанскими вузами (т. е. локализация академических программ ведущих зарубежных вузов).

Государственное регулирование в системе высшего и послевузовского образования перейдет от стационарной модели к цифровой. Процедуры определения степени рисков полностью автоматизируются через Единую платформу высшего образования. Соответственно государственный контроль фокусируется только на вузах с наибольшим потенциальным риском, снижая административные нагрузки на добросовестные вузы.

Управление в системе образования. Необходимо рассмотреть возможность разработки специализированных организационно-правовых форм, которые бы учитывали особенности организаций образования и позволяли более гибко и эффективно предоставлять образовательные услуги социальной направленности без излишнего ограничения коммерческой или хозяйственной активности, н-р, государственно-частное партнёрство (ГЧП). В Казахстане есть ценный опыт в дошкольном образовании: строительство и запуск частных детских садов существенно улучшили доступность дошкольного образования во всех регионах страны. ГЧП в образовании — это сотрудничество, ориентированное на общественные интересы и цели. Монетарная выгода частных партнёров не должна идти в ущерб социальным целям образования, и это должно быть четко прописано в юридических нормах и правилах, регулирующих ГЧП [7,18].

Таким образом, пришло время разработать общественный договор между государством и обществом, чтобы определить по-настоящему общенациональные приоритеты образования и нести солидарную ответственность за развитие образования, о котором мы все мечтаем для своих детей и внуков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Augmented work for an automated, AI-driven world. <https://www.ibm.com/downloads/cas/NGAWMXAK> 5 По прогнозам экспертов ВЭФ (ВЭФ, 2023).
2. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Рождаемость. <https://bala.stat.gov.kz/rozhdaemost/>, АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмет Байтұрсынұлы» (2023).
3. OECD.PISA-2018 results, <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm> OECD. Kazakhstan: Adult skills, Survey of Adult Skills, PIAAC 2018 <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=KAZ&treshold=5&topic=S>
4. Международное исследование преподавания и обучения TALIS-2018: первые результаты Казахстана. Национальный отчет, первый том / Министерство образования и науки Республики Казахстан, АО «Информационно-аналитический центр», Нур-Султан, 155 стр. About PIAAC. (n.d.). <https://www.oecd.org/>. Retrieved August 16, 2023, [Онлайн ресурс] Доступно по ссылке: <https://www.oecd.org/skills/piaac/>
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 248 Об утверждении Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023—2029 годы (2023). <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000248>.
6. Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 248. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000248> 36 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2023 года № 14-VIII «О профессиональных квалификациях» (2023). <https://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z2300000014/04.07.2023>.
7. Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования (2015). Стандарты и рекомендации для гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG). https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG%20in%20Russian_by%20NCRA.pdf. Брюссель, Бельгия.